

OLIV TA'LIMDAN KEYIN KUTUBXONACHILIK SOHASIDAGI MUTAXASSISLARDA INNOVATSION KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH

Abdurahmonova M.S.

*Respublika ilmiy pedagogika kutubxonasi bosh kutubxonachisi.
T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy
tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi.*

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'limdan so'ng kutubxonachilik sohasida mutaxassislarni malakasini oshirish zarurati, ahamiyati, foydasi hamda ixtisoslik bo'yicha innovatsion kompetensiyalarni ishlab chiqish, uni hayotga tatbiq etish yo'llari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'lar: innovatsion kompetentlik, kutubxonachi mutaxassislar, malaka oshirish, ta'lim kompensatorligi, ta'limiy jarayon diversifikatsiyasi, funksional integratsiya, kasbiy rivojlanish, axborot kompetentligi, mediakompetentlik, o'quv-uslubiy ta'minot, kompetentli yondashuv, kutubxonashunoslik, kompetensiyalar tasnifi.

Ключевые слова: инновационная компетенция, библиотекари, профессиональное развитие, компенсатор образования, диверсификация образовательного процесса, функциональная интеграция, повышение квалификации, информационная компетенция, медиакомпетентность, учебные пособия, компетентный подход, библиотечное дело, классификация компетенций.

Key words: Innovative competence, librarian specialists, training, educational compensation, educational process diversification, functional integration, professional development, information competence, media competence, educational and methodological support, competent approach, librarianship, classification of competencies.

Kutubxonachi-mutaxassislarni innovatsion o'zgarishlarni amalga oshirishga tayyorlashda professional innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha faoliyat bilan ta'minlanishi aniqlangan.

Zamonaviy kutubxonalarning faoliyat yuritish muhitining o'zgaruvchanligini inobatga olgan holda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish – bu uzluksiz amalga oshiriladigan, kutubxonachi-mutaxassisda o'qitish vaqtida muhim bo'lgan kasbiy innovatsion vakolatlarni shakllantiruvchi kasbiy rivojlanish jarayonidir. Bilimlar, malaka va ko'nikmalarni doimiy ravishda dolzarblashtirish zaruriyati bu jarayonni oliy o'quv yurti doirasidan chiqarib yubordi va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limga, malaka oshirish bo'yicha faoliyatga alohida imtiyoz berdi.

Kutubxonashunoslikdagi tasavvurlar tahlili ko'rsatadiki, o'zgarishlar sharoitida kutubxonachi-mutaxassislarni kasbiy rivojlantirish nazariyasi shakllanish bosqichida turibdi: innovatsion kompetentlikni shakllantirishni ta'minlovchi aniq atamalar tizimi shakllanmagan, ta'lim shartlari, shakllari va usullari ishlab chiqilmagan.

Kutubxonalarni innovatsion rivojlantirish shartlari kutubxonachilik sohasida oliy ta'limdan keyingi tahsilni o'zgaruvchan muhit vazifalariga yaqinlashtiruvchi yangi atamalarni ilmiy aylanmaga kiritish, mavjud tushunchalarni aniqlashtirishni talab qiladi. Shu munosabat bilan

mazkur tadqiqotda U.Karimov, T.Kuznetsova, M.Rahmatullaev, V.Shlikova va B.G'anievalarning tushunchalari ahamiyatli tarzda to'ldirildi va kutubxonachilik sohasida ta'limdan keyingi tahsilning mohiyatini innovatsion muhitning o'ziga xosligini inobatga olgan holda belgilovchi atamalarni aniq ifodalash taklif qilindi.

Asosiy tushunchalarning quyidagi tahriri taklif qilinadi:

Uzluksiz kutubxonachilik ta'limi – boshlang'ich, o'rta, oliy va oliy ta'limdan keyingi tahsilning ta'limiy tadbirlari orqali doimiy ravishda amalga oshiriladigan kutubxonachi-mutaxassislariga kasbiy malaka berish, mustahkamlash va rivojlantirish jarayoni.

Uzluksiz kutubxonachilik ta'limi muassasalari tizimi – o'rta, oliy va kutubxonachilik sohasida oliy ta'limdan keyingi tahsilni amalga oshirish uchun zaruriy resurslar bilan ta'minlangan muassasalar majmui.

Malaka oshirish – kutubxona mutaxassisining butun mehnat (kasbiy) faoliyati davomida uning kasbiy mahoratini zaruriy darajasini kutubxonachilik ilmi (nazariyasi) va amaliyotining rivojlanish darajasi hamda kutubxonachilik sanoati talablariga mos ravishda ta'minlovchi uzluksiz amalga oshiriladigan kasbiy rivojlantirish jarayoni.

Malaka oshirish muassasalari tizimi – kutubxonachilik ishlab chiqarishi va kutubxona nazariyasi hamda amaliyotining rivojlanish darajasi talablariga muvofiq kutubxonachi-mutaxassislar malakasini oshirish uchun zaruriy resurslar bilan ta'minlangan muassasalar majmui.

Kutubxonachi-mutaxassislar malakasini oshirish bo'yicha o'qituvchi tadbirlar asosida kasbiy rivojlantirishning natijaviyligi bu faoliyatning maqsadlari va vazifalarini aniqligiga, qo'llanilayotgan tashkiliy mexanizmlar (ta'lim sharoiti, shakllari va usullari) ning adekvatligiga bog'liq.

Kutubxonachilarni – innovatsion rivojlantirish sharoitida malaka oshirishning maqsadi – kutubxonachi-mutaxassislarining professionalizmini kutubxonachilik ishlab chiqarishi va kutubxonachilik ilmi hamda amaliyoti talablariga muvofiq ravishda zaruriy darajasini ta'minlovchi ularning kasbiy innovatsion kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat. Malaka oshirish tizimidagi innovatsion ta'lim kutubxona xodimlari va menejerlarida ixtisoslik bo'yicha muayyan innovatsion kompetensiyalarini ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Innovatsion rivojlantirishga yo'naltirilgan malaka oshirish bo'yicha faoliyatning maqsadi va vazifalari ilmiy aylanmaga yangi tushunchalarni kiritishni taqozo qiladi:

Kutubxonachi-mutaxassisning innovatsion ta'limi – kutubxonachilik faoliyatining innovatsion vazifalarini samarali hal qilishni ta'minlovchi o'rta, oliy va oliy ta'limdan keyingi tahsilning ta'limiy tadbirlari asosida kutubxonachi-mutaxassislarda ixtisoslikdagi kompetensiyalarni berish, mustahkamlash va rivojlantirish jarayoni.

Kutubxonachi-mutaxassisning oliy ta'limdan keyingi ta'limi – kutubxonalar innovatsion faoliyatini zamonaviy nazariya, metodika va tashkil etish talablariga muvofiq innovatsion vazifalarni hal qilishda uning zaruriy kasbiy mahorati darajasini ta'minlovchi kutubxonachi-mutaxassislarni kasbiy rivojlantirishni uzluksiz amalga oshiradigan jarayon.

Menejerlar uchun innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha faoliyat quyidagi maqsadlar va natijalar bilan ta'minlanadi:

-Innovatsion vazifalarni qo'yish va hal qilishda ijobiy natijalarga erishiladigan muayyan malakalar va ko'nikmalar ishlanmasi bilan ta'minlash.

-axborot-kutubxona muassasalarining rivojlanishini ta'minlashga qodir bo'lgan innovatsion faoliyat malakalari va ko'nikmalarini shakllantirish.

-ijtimoiy muhim institut sifatida kutubxonalarni rivojlantirishning strategik vazifasini hal qilishga ko'maklashuvchi innovatsion faoliyat malakalarining ishlanmalari bilan ta'minlash.

-kutubxonachilikka oid milliy va xorijiy qonun hujjatlarini bilish va foydalanish;

-kutubxonalar missiyasi roli va maqsadlarini tushunish: strategik va dasturiy-maqsdali rejalashtirish usullarini qo'llash (kutubxonalarni rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish, missiyasini aniq ifodalash. Rivojlantirish dasturlarini tuzish);

-innovatsion loyihaviy rejalashtirish usullari va vositalarini egallash (innovatsion loyihalar ishlab chiqish, innovatsion jarayonlarni xujjatlashtirish, bashorat qiluvchi-tahliliy hujjatlarni tuzish malakalarini egallash);

-kutubxonada yangiliklarni boshqarish texnologiyalarini qo'llash. Innovatsion faoliyatni tashkil etish.

Xodimlar uchun innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha faoliyat quyidagi maqsadlar va natijalar bilan ta'minlanadi:

-innovatsion vazifalarni qo'yish va hal qilishda ijobiy natijalarga erishiladigan muayyan malakalar va ko'nikmalar ishlanmasi bilan ta'minlash;

-kutubxonachilik muassasalarining rivojlanishini ta'minlashga qodir bo'lgan innovatsion faoliyat malakalari va ko'nikmalarini shakllantirish;

-ijtimoiy muhim institut sifatida kutubxonalarni rivojlantirishning strategik vazifasini hal etishga ko'maklashuvchi innovatsion faoliyat malakalarining ishlanmalari bilan ta'minlash;

-innovatsiyani o'zlashtirish malakalarini egallash, zaruriy o'zgarishlar maqsadi va vazifalarini, istalgan yangilik obrazi (g'oyasi) ni shakllantirish (innovatsion tafakkurni shakllantirish) va o'zgartirish zaruriyatini anglashda mavjud sanoat bilan birlashtirish, kasbiy hamjamiyatda uni ilgari surish;

-kutubxonachilik sanoatida yangiliklarni joriy etishni ta'minlashning uslubiy va loyihaviy dasturlarini ishlab chiqish malakalarini qo'llash;

-yangi innovatsion ehtiyojlarni, ob'ektni zamonaviylashtirish yoki to'liq almashtirish zaruriyatini anglash, innovatsiyalardan foydalanishni rag'batlantirish.

Ta'lim maqsadlari va vazifalarini hamda ta'limni tashkil etish siyosatini belgilovchi tamoyillarni aniqlashtirish. Bu nisbatda R.Axliddinov, X.Ibraimov, R.Jo'rayev, T.Kuznetsova, Sh.Po'latovlarning ishlarida ko'rib chiqilgan g'oyalarga tayandik.

Aytib o'tilgan mualliflar tomonidan ko'rib chiqilgan qoidalar tahlili, aniqlashtiruvchi va qayta ishlanishi natijasida mutaxassislarni innovatsion metodikalarga o'qitishni uyushtirishni belgilovchi tamoyillar ifodalandi:

- Mutaxassislarning o'qishga bo'lgan shaxsiy motivlari va ehtiyojlarini inobatga olish;
- tegishli axborot-uslubiy va texnik madad (tarqatma materiallar, ta'limning interfaol usullari va komp'yuter dasturlarining ishchi daftarlari) dan foydalanish, ilmiy, amaliy tayyorgarlik va mustaqil ishlar muvozanatini ta'minlovchi ta'limiy tizimning ijtimoiy ochiqligi;
- ta'lim ishtirokchilariga innovatsion faoliyat sohasida nafaqat o'zi muayyan bilimlar, malaka va ko'nikmalarni egallashiga, balki o'zlari o'rgangan va o'zlashtirgan metodikalarni kasbiy sohada innovatsion faoliyatda translyasiya qilish imkonini beruvchi kutubxonachi-mutaxassislarning bilimlari, malaka va innovatsion faolligi darajasini inobatga olishni ta'minlovchi **ta'limiy dasturlarning moslashuvchanligi;**

• kutubxonachilik ta'limining turli darajalarini o'zaro nisbatini va bo'ysunuvchanligini aniqlashga mo'ljallangan **funksional integratsiyalar;**

• ikki aspektda: kadrlarga oid xodimlarda professional kutubxonachilik bilimlarini muntazam yangilash zaruriyati, ixtisoslashtirilgan oliy o'quv yurtlari va oliy o'quv yurtlari bitiruvchi-mutaxassislarda innovatsion xarakterdagi etishmayotgan bilimlar kompensatsiyasida namoyon bo'luvchi **ta'limning kompensatorligi;**

• ta'limiy dasturlar va loyihalarning kasbiy jihatdan yo'qlab olinadigan diapazonni kengaytirishda, ta'limning tashkiliy tuzilmalari, shakllari, darajalari, davomiyligi va mazmunini o'zgaruvchanligini ta'minlovchi **ta'limiy jarayon diversifikatsiyasi;**

• muammoli-mo'ljal oluvchi ta'limga yo'naltirilgan, o'quv dasturining maqsad va vazifalariga, o'quvchilar kontingentiga va o'qitishning vertikal-gorizontol ko'pfunksionalligiga bog'liq ravishda mobil o'zgartiriladigan tarkibiy tuzilmaning modulli qurilishi;

• majmuaviylik, ya'ni bitta ta'limiy dastur doirasida turli planli nazariy, amaliy va taqdimotga oid tadbirlar **dasturiga kiritilganlik.**

Nazariy materiallarni o'rganish, shuningdek, viloyat kutubxonachi-mutaxassislari malakasini oshirish sohasidagi mavjud vaziyatni tahlil qilish bizga innovatsiyalarga samarali o'qitishni, yakuniy hisobda esa ularni mahalliy kutubxonalarining amaliy faoliyatigi faol tatbiq etishni birmuncha darajada ta'minlaydigan sharoitlarni aniqlash imkonini berdi.

O'qituvchi tadbirlarni tashkil etishda, bizning nazarimizda, uchta omillar guruhi: tashkiliy blok, protsessual va baholovchi bloklarni inobatga olishi muhim.

Har bir blokda muayyan vazifalarni hal qilishni nazarda tutuvchi tashqi va ichki muhitning ahamiyatli muayyan omillari bo'ladi:

Tashkiliy blok talablari: viloyat kutubxonalarining innovatsion faoliyatini tahlil qilish;

Ta'lim dasturlari ishtirokchilarining toifalarini aniqlash uchun viloyatda kadrlarga oid vaziyatni doimiy monitoring qilish. Ta'limning maqsad va vazifalarini aniq ko'ra bilish;

Ta'lim ishtirokchilarining maqsadlari, vazifalari va toifalarini inobatga olgan holda tahsilning muammoli-mo'ljal oluvchi dasturlarini shakllantirish;

O'quv dasturlarini tuzishning turli ta'lim bosqichlarida ularning mazmuniy uzluksizligini ta'minlovchi tizimligi;

Ta'limga malakali pedagog (trener)ni jalb qilinishi;

Kasbiy ta'limni ilmiy-uslubiy kuzatib borishning axborot-resurs bazasini yaratilishi;

Ta'lim jarayonining moddiy-texnik ta'minoti.

Protsessual blok talablari: qisqa muddatli dinamik ta'limni uyushtirish (3 kundan 5 kungacha) ta'limning majmuaviy (faol) shakllari (seminar-treninglar)dan foydalanish. O'quvchining ijtimoiy-rolli tavsifnomalarini inobatga olgan holda ta'limni individuallashtirish;

O'quvchining ijodiy faolligini rag'batlantirish.

Pedagog va o'quvchi o'rtasidagi demokratik stildagi munosabatni ularni ijodiy hamkorligini qo'llab-quvvatlash vositasida tahsilning xayrihoh muhitini yaratish.

Baholovchi blok talablari: Ta'limni o'taganligi to'g'risidagi hujjat (guvohnoma, sertifikat)ni berish. "Samarali ta'lim" tizimini – amaliy faoliyatda olingan bilimlar, malaka va ko'nikmalardan foydalanish (joriy etish)ni baholash tizimini shakllantirish.

Xulosa o'rnida, biz innovatsion faoliyatga o'rgatish – bir marta bo'ladigan tadbir emas, balki tashqi bo'lganiday, ichki omillar ta'siriga duchor qilingan, uzluksiz, aniq uyushtirilgan jarayondir deb aytishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axliddinov R. Социально-педагогические основы управления качеством общего среднего образования: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук.-Ташкент, 2002.-41 с.
2. Гвишиани Д.М. Организация и управление. -М., 1998.-175 с.
3. Jo'rayev R., Ibraimov X.I. Pedagogik jamoaning innovatsion faoliyati.//Xalq ta'limi.-Toshkent, 2004.-№2.-B.5.
4. Karimov O'. Integrallashtirilgan axborot-kutubxona tizimlarini yaratish modellari, usullari va algoritmlari. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.:2019
5. Качанова Е.Ю. Руководитель библиотеки и библиотечный менеджер: изменение слов или представлений./Непрерывное образование.-2001.-№3/4.- С.35-49.
6. Кузнецова Т. Дополнительное профессиональное библиотечное образование: концептуальные основы /Т.Я.Кузнецова//Науч. И техн.б-ки.-2003.-№2.-С.76-81.
7. Маркетинг-современная концепция управления библиотекой: Науч-реф.сб/Сост.-С.Д.Колегаева; Рос, гос.-гос.-б-ка.-М.,1994.-146 с.
8. Po'latov Sh. Ta'lim menejmenti, yoxud ta'lim muassasasini ilmiy-metodik boshqarish strategiyasi. O'quv qo'llanma. T.; "Yosh kuch", 2019, 592 b.
9. М.Рахматуллаев. Актуальные вопросы информационно-библиотечного обеспечения после вузовского образования. "Кутубхона.уз".-2016.-№ 2.-Б.42-44.
10. G'anieva В. Подготовка кадров в информационно-библиотечной сфере. "Кутубхона.уз".-2018.-№ 4.-Б.35-40.
11. G'anieva В. История и практика подготовки кадров в библиотечной отрасли Узбекистана. "Кутубхона.уз".-2020.-№ 1.-Б.31-36.
12. G'aniyeva D. Ta'lim tizimidagi axborot-kutubxona jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish. T.:Yangi asr avlodi, 2013. 380 b.